

Stanovisko/Opinion

**Hodnotenie rizika expozície pre *S. aureus*
v potravinovom reťazci v SR**

**RISK ASSESSMENT OF EXPOSURE FOR *S. AUREUS* IN FOOD CHAIN IN
SLOVAKIA**

L'ubomír VALÍK

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava

*Oddelenie výživy a hodnotenia potravín, Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia,
Radlinského 9, 812 37 Bratislava*

lubomir.valik@stuba.sk

ABSTRAKT

Staphylococcus aureus sa prirodzene vyskytuje na pokožke a slizniciach človeka a nachádza sa aj vo viacerých surovinách živočíšneho pôvodu. Hotové jedlá a potraviny sa môžu týmto organizmom kontaminovať obyčajne v dôsledku nehygienického správania sa personálu alebo nesprávne vykonávaných technologických postupov výroby. V takýchto prípadoch je s najväčšou pravdepodobnosťou hlavným rezervoárom toxínogénnych kmeňov *S. aureus* človek. Naproti tomu pri remeselnej výrobe syra zo surového ovčieho mlieka sú hlavným rezervoárom *S. aureus* ovce s mastitídnymi zápalmi.

V porovnaní s bežnými saprofytickými baktériami sa *S. aureus* nevyznačuje kompetitívnymi vlastnosťami, napriek tomu jeho epidemiologický potenciál spočíva v pomnožení sa na vyššie denzity ako 10^6 KTJ/g a v tvorbe termorezistentných enterotoxínov, prostredníctvom ktorých vyvoláva otravy (intoxikácie).

V práci sa hodnotila expozícia obyvateľstva a charakterizovalo sa riziko identifikovaného agens využívajúc pritom údaje o jeho prítomnosti v potravinách poskytnuté inštitúciami z rezortu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR: ŠVPS SR, VÚP), Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR: ÚVZ SR) ako aj údaje o jeho správaní sa v niektorých fermentovaných mliečnych výrobkoch (FCHPT STU).

Pilotne sa popísali faktory ovplyvňujúce riziko tvorby stafylokokových enterotoxínov. Riziko *S. aureus* v ovčích syroch vyrobených zo surového mlieka remeselne v salašných podmienkach sa charakterizovalo nasledovne: *S. aureus* sa v ovčom mlieku nachádza bežne. **Je pravdepodobné**, že počas kysnutia mlieka a mladého syra dokáže, zvlášť v salašných podmienkach, zvýšiť svoje počty o viac ako 3 log KTJ/g a dosiahnuť, resp. na krátky čas prekročiť denzity $10^5 - 10^6$ KTJ/g. **Je nepravdepodobné**, že *S. aureus* dokáže uspieť v kompetícii s aktívnymi baktériami mliečneho kysnutia, ak sa tieto nachádzajú v ovčom mlieku vo vyšších počtoch. Hoci **expozícia *S. aureus*** prostredníctvom konzumácie ovčieho hrudkového syra a bryndze vyrobených zo surového mlieka je **vysoká**, jej **následky sú mierne a závažnosť nebezpečenstva *S. aureus*** hodnotíme ako **nepatrnú**. **Celkové riziko považujeme za nízke**, čo potvrdzuje aj chorobnosť, ktorá na Slovensku pri stafylokokových enterotoxikózach je 0,2/100 000 obyvateľov (nižšia ako priemer EÚ 0,6/100 000).

Kľúčové slová: *S. aureus*, hodnotenie expozície, charakterizácia rizika, ovčí syr zo surového mlieka

ABSTRACT

Staphylococcus aureus occurs naturally on the skin and mucous membranes of humans and in various raw materials of animal origin. Ready made meals and foods can be contaminated by the organism usually as a result of unhygienic behaviour of staff or improperly conducted technological procedures. In such cases, the personnel is the most common source of toxigenic strains of *S. aureus*. In contrast, in the artisan cheese production from raw ewes' milk the main reservoir of *S. aureus* is mastitis inflammation. Compared to saprophytic bacteria, *S. aureus* does not possess significant competitive properties, however its epidemiological potential consists in multiplication to higher density than 10^6 cfu/g and formation of heat-resistant enterotoxins by which causes poisoning (intoxication).

In this work, the exposure of *S. aureus* to the human population is evaluated and the risk characterized using the data provided by the institutions of the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Ministry of Health. Data on behaviour *S. aureus* in fermented dairy products were provided by the Faculty of Chemical and Food Technology of the Slovak University of Technology (FCHPT STU).

Pilot description of the factors influencing the risk of staphylococcal enterotoxin production in artisanal raw ewes' milk cheese made at farm conditions was performed. The risk was characterized as follows: *S. aureus* is almost ubiquitous in ewes' milk. It is likely that it can increase the numbers by more than 3 log cfu/g and exceed the densities from $10^5 - 10^6$ cfu/g for a short period during milk and young cheese fermentation, particularly at farm conditions. It is unlikely that it can succeed in competition with active lactic acid bacteria when they are present in higher numbers in ewes' milk. While exposure of *S. aureus* through consumption lump ewes' cheese made from raw milk is high, its consequences are mild and severity may be assessed as negligible. The overall risk is considered as low. A kind of confirmation provides the official incidence of staphylococcal poisoning which is 0.2 per 100,000 populations (lower than the EU average of 0.6/100,000).

Keywords: *S. aureus*, exposure assessment, risk characterization, raw ewes' milk cheese

OBSAH

1	Úvod	5
2	Hodnotenie rizika.....	7
2.1	Identifikácia nebezpečenstva	8
2.2	Charakterizácia nebezpečenstva	8
2.3	Hodnotenie expozície	8
2.4	Určenie - charakterizácia rizika	8
3	Identifikácia a charakterizácia nebezpečenstva: <i>Staphylococcus aureus</i>	9
3.1	Rast a rozmnožovanie <i>Staphylococcus aureus</i>	9
3.1.1	Teplota.....	10
3.1.2	Aktivita vody	10
3.1.3	Aktívna kyslosť - pH.....	10
3.1.4	Prežívanie a termorezistencia	11
3.2	Stafylokokové enterotoxíny	11
3.2.1	Rozpoznanie choroby	12
3.2.2	Výskyt a chorobnosť	12
3.2.3	Mikrobiologické kritériá	13
3.2.4	Chorobnosť v Európskej únii a na Slovensku	13
3.2.5	Prevenencia ochorenia	14
4	Poskytnuté údaje o obsahu <i>S. aureus</i> v potravinách, ich úprava a zhodnotenie ...	15
4.1	Zhodnotenie výskytu <i>S. aureus</i> na základe údajov ŠVPS SR.....	15
4.2	Obsah KPS v potravinách - údaje poskytnuté ÚVZ SR.....	19
4.2.1	Overovanie tvorby toxínov vybraných izolátov KPS.....	20
4.3	Zhodnotenie obsahu <i>S. aureus</i> v potravinách na základe údajov poskytnutých ŠVPÚ v Dolnom Kubíne a VÚP v Bratislave.....	21
5	Pilotné hodnotenie rizika stafylokokových enterotoxikóz z ovčieho syra a bryndze	23
5.1	Obsah <i>S. aureus</i> v ovčom mlieku a schopnosť rozmnožovať sa počas fermentácie OHS.....	24
5.2	Izoláty <i>S. aureus</i> z ovčieho mlieka a ich schopnosť tvoriť toxíny	26
5.3	Charakterizácia rizika.....	26
6	Záver a odporúčania	27
	Použitá literatúra	28

1 ÚVOD

Podľa údajov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) o ochoreniach z kontaminovaných potravín za rok 2010 Slovenská republika zaujala v kategórii najčastejšie sa vyskytujúcich ochorení (salmonelóza, kampylobakteriáza) jedno z popredných miest. Problematický bol negatívny trend v incidencii kampylobakteriáz, (v chorobnosti udávanej ako počet prípadov/100 000 obyvateľov, prejavujúci sa od roku 2008. Chorobnosti na kampylobakteriázy a salmonelózy na Slovensku boli vyššie, ako priemer EÚ.

Vzhľadom na zvyšujúci sa dopyt obyvateľov po minimálne opracovaných potravinách, na snahu po domácky vyrábať viaceré potraviny z tepelne neopracovaných surovín, na aktivity potravinársky nevzdelaných pracovníkov v potravinovom reťazci, prípadne neodborníkov s pochybnými úmyslami, je nevyhnutné aplikovať princípy analýzy rizika. Aby sme ich potenciál mohli využiť, je úplne prirodzené a legitímne zaoberať sa vedeckým hodnotením rizika, mikrobiologické hodnotenie rizika nevyhnutné.

Jedným z hlavných mikrobiologických agens vyskytujúcich sa najmä v hotových jedlách a v potravinách živočíšneho pôvodu je aj *Staphylococcus aureus*. Výber tohto mikrobiologického agens ovplyvnila skutočnosť, že jeho správanie z prediktívneho pohľadu máme na FCHPT STU spracované, nakoľko sa s ním dlhodobo zaoberáme, najmä v ovčom hrudkovom syre a v bryndzi (Medved'ová a Valík, 2012). Využívajúc údaje o jeho prítomnosti v potravinách poskytnuté inštitúciami z rezortu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR: ŠVPS SR, VÚP), Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR: ÚVZ SR), údaje o jeho správaní sa v niektorých fermentovaných mliečnych výrobkoch (FCHPT STU), pokúsime sa o zhodnotenie expozície obyvateľstva týmto agens a podľa možnosti aj o charakterizáciu rizika.

Staphylococcus aureus sa prirodzene vyskytuje na pokožke a slizniciach človeka a nachádza aj vo viacerých surovinách živočíšneho pôvodu. Hotové jedlá a potraviny sa môžu týmto organizmom kontaminovať obyčajne v dôsledku nehygienického správania sa personálu alebo nesprávne vykonávaných technologických postupov výroby. V porovnaní s bežnými saprofytickými baktériami sa nevyznačuje kompetitívnymi vlastnosťami, napriek tomu jeho epidemiologický potenciál spočíva v pomnožení sa na vyššie denzity ako 10^6 KTJ/g a v tvorbe termorezistentných enterotoxínov, prostredníctvom ktorých vyvoláva otravy (intoxikácie).

Predmetná štúdia bola vypracovaná na základe mandátu udeleného expertmi Národnej odbornej vedeckej skupiny (NOVS) pre Biologické riziká na 12. rokovaní Komisie pre bezpečnosť potravín a výživu MP RV SR

MANDÁT

Experti národnej odbornej vedeckej skupiny (NOVS) pre Biologické riziká v potravinovom reťazci predložili na 12. rokovaní Komisie pre bezpečnosť potravín a výživu návrh na hodnotenie rizika „Hodnotenie rizika expozície pre *S. aureus* v potravinovom reťazci v SR“

Komisia pre bezpečnosť potravín a výživu jednohlasne odporúčala návrh na hodnotenie rizika prijať a ako riešiteľa navrhla Prof. Ľubomíra Valíka, PhD.

Odbor bezpečnosti potravín a výživy (OBPV) prijal mandát a zostavil Dohodu o vykonaní práce na vypracovanie hodnotenia rizika do 71 hodín v termíne od 1.4. 2012 do 30. 11. 2012. Osnova hodnotenia rizika je jednotná pre všetky stanoviská zadávané OBPV a je súčasťou tohto mandátu. Hodnotenie rizika bude pred jeho prebratím OBPV podrobené verejnej diskusii v rámci NOVS Biologické riziká v potravinovom reťazci. Preberacie konanie bude ukončené až po zodpovedaní všetkých pripomienok.

Vypracovaním a zverejnením hodnotenia rizika na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) a na Platforme pre výmenu informácií Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (IEP EFSA) sa splní čl. 2 bod a) odsek 3 Dohody medzi EFSA a MPRV SR o zabezpečení výmeny informácií o nepretržitom hodnotení rizika a pripravovaných názoroch v SR.

2 HODNOTENIE RIZIKA

Riziko (angl. risk) je funkciou alebo kombináciou pravdepodobnosti vzniku nežiaduceho zdravotného účinku vyvolaného následkom vystavenia nebezpečenstvu (angl. hazard) a závažnosti tohto účinku. Nebezpečenstvo je definované ako biologický, chemický alebo fyzikálny činiteľ (agens) či stav potravy, ktorý môže nepriaznivo pôsobiť na zdravie (FAO, 1998).

Analýza rizika (Obr. 1) pozostáva z troch zložiek, ktorými sú:

- Hodnotenie rizika (Risk assessment)
- Riadenie rizika (Risk management)
- Komunikácia o riziku (Risk communication).

Obr. 1: Štruktúra analýzy rizika (upravené podľa FAO/WHO, 1997)

Neoddeliteľnou súčasťou konceptu analýzy rizika je *hodnotenie rizika*, vedecký prostriedok, ktorého cieľom je kvantitatívne identifikovať a charakterizovať špecifické nebezpečenstvo a na základe hodnotenia jeho expozície určiť, najlepšie kvantifikovať, riziko pre človeka. Hodnotenie rizika môže mať kvantitatívny, semikvantitatívny alebo kvalitatívny charakter.

2.1 Identifikácia nebezpečenstva

Účelom identifikácie nebezpečenstva, prvého kroku hodnotenia rizika, je podľa Notermansa a kol. (1998) určiť, či konkrétny mikroorganizmus alebo jeho toxický metabolit sú potenciálnym nebezpečenstvom v potravine. Preto pred identifikáciou vlastného nebezpečenstva by sa mali vykonať príslušné mikrobiologické analýzy. Autor tiež pripúšťa, že nebezpečenstvo môže byť identifikované aj na základe relevantných údajov z vedeckej literatúry, databáz vygenerovaných z bežných rutinných mikrobiologických analýz alebo na základe konzultácií s expertmi.

2.2 Charakterizácia nebezpečenstva

Charakterizácia nebezpečenstva je kvalitatívne a/alebo kvantitatívne hodnotenia podstaty nepriaznivého účinku spojeného s biologickými, chemickými a fyzikálnymi činiteľmi, ktoré môžu byť prítomné v potravine. V prípade dostupnosti údajov by sa pritom malo vykonať aj hodnotenie vzťahu medzi dávkou a účinkom (Notermans a kol., 1998).

Účelom charakterizácie nebezpečenstva je určiť druh, závažnosť a trvanie nepriaznivého účinku spojeného nežiaducim činiteľom prítomným v potravine. V prípade, že sa jedná o mikrobiologický agens, mala by sa zohľadniť priebeh ochorenia a postihnutí pacienti.

2.3 Hodnotenie expozície

Podľa WHO/FAO (2006) hodnotenie expozície znamená kvalitatívne a/alebo kvantitatívne vyhodnotenie pravdepodobného príjmu biologických, chemických a fyzikálnych činiteľov z potravín. Samotným cieľom tejto časti je odhadnúť hladinu identifikovaného činiteľa v potravine v čase konzumácie. Notermans a kol. (1998) uviedli, že pre účely hodnotenia expozície by sa mali využiť štatisticky definované plány odberu vzoriek a ich analýza, ako aj relevantné informácie od konzumentov, ktoré by sa mali vhodne použiť pri skladovacích testoch alebo v testoch so zámernou inokuláciou vzoriek potravín. Tiež odporučili využiť možnosť predpovedných modelov správania sa konkrétnych patogénnych mikroorganizmov v potravinách, ako aj podmienok ich uchovávaní v domácnostiach.

2.4 Určenie - charakterizácia rizika

Charakterizácia rizika je kvantitatívne a/alebo kvalitatívne určenie pravdepodobnosti výskytu a závažnosti známych alebo potenciálne nepriaznivých účinkov na zdravie danej populácie. Po určení rizika sa zavŕši proces hodnotenia rizika. Na jeho základe by mala byť koncipovaná stratégia manažmentu (riadenia) rizika, v zmysle jeho zvládnutia, teda zníženia rizika na akceptovateľnú úroveň (WHO/FAO, 2006).

3 IDENTIFIKÁCIA A CHARAKTERIZÁCIA NEBEZPEČENSTVA: *Staphylococcus aureus*

Ako už bolo v úvode naznačené, dopyt obyvateľov po minimálne opracovaných potravinách, snaha po domácky vyrábať z tepelne neopracovaných surovín výrobky na priamu konzumáciu a dlhodobá tradícia s remeselnou výrobou krátko zrejúcich syrov zo surového ovčieho mlieka sú vážnymi argumentmi pre identifikáciu *S. aureus* ako nebezpečenstva v takýchto potravinách.

Staphylococcus aureus tvorí fakultatívne anaeróbne grampozitívne kokovité bunky s priemerom 0,8 až 1,2 μm . Spravidla ich usporadúva do trojrozmerných hroznovitých útvarov, niekedy aj do diploforiem alebo krátkych retiazok. Netvorí spóry, bunky sú nepohyblivé, produkujú katalázu. Kolónie *S. aureus* vyrastené na agare majú žlté sfarbenie. Ich energetický metabolizmus je respiratívny aj fermentatívny. Fermentujú manitol a za aeróbných podmienok využívajú hexózy, pentózy a alkoholické sacharidy. Kyselina mliečna a acetoín sú hlavnými metabolitmi metabolizmu glukózy. Ďalšie typické enzymatické aktivity *S. aureus* zahŕňajú koaguláciu zvieracej plazmy (prostredníctvom koagulázy a zrážacieho faktora), tvorbu alkalickéj fosfatázy, termorezistentnej nukleázy (TNázy), stafylokinázy a mnohých druhov cytotoxínov a cytolyzínov (Baird-Parker, 2000). *S. aureus* sa považuje za oportunistický patogén, tvorí celý rad termostabilných toxínov. Udáva sa, že enterotoxíny produkujú väčšinou kmene izolované z človeka. Konzumácia potravín obsahujúcich toxigénne kmene *S. aureus*, ktorých faktory ich vnútorného prostredia alebo vonkajšie podmienky manipulácie umožnili rozmnožovanie a tvorbu toxínov, býva príčinou stafylokokových potravinových intoxikácií (otráv).

Rod *Staphylococcus* je zaradený do čeľade *Staphylococcaceae*, (predtým patril do čeľade *Micrococcaceae*). Z rozlišovacích znakov medzi rodmi *Staphylococcus* a *Micrococcus* je možné uviesť: podiel párov guanín-cytozín v DNA stafylokokov je takmer o polovicu nižší (30-39%), ako u mikrokokov (65-75%), stafylokoky dokážu anaeróbne fermentovať glukózu a netvorí oxidázu (Martin a Iandolo, 2000). Z viac ako tridsiatich druhov, ktoré rod *Staphylococcus* zahŕňa, podľa Jaya a kol. (2005), 18 sa spája s prítomnosťou v potravinách. Z nich je 6 koagulázopozitívnych a 5 súčasne tvorí termostabilnú nukleázu. Z týchto piatich druhov, *S. aureus* subsp. *aureus*, *S. aureus* subsp. *anaerobius*, *S. intermedius*, *S. hyicus*, *S. schleiferi* subsp. *schleiferi* a *S. schleiferi* subsp. *coagulans*, toxíny dokážu produkovať len tri druhy (*S. aureus* subsp. *aureus*, *S. intermedius* a *S. hyicus*). Pritom však 10 z 12-tich koagulázonegatívnych druhov tiež dokáže tvoriť toxíny.

3.1 Rast a rozmnožovanie *Staphylococcus aureus*

Stafylokoky, vrátane *S. aureus*, sú bežne prítomné v nízkych počtoch vo všetkých potravinách živočíšneho pôvodu alebo v potravinách, ktoré boli v priamom kontakte s človekom. Ich počet sa v závislosti od vnútorných vlastností a okolitých podmienok môže zvyšovať až po teplotné opracovanie potraviny. Kvôli značnej termorezistencii stafylokokových enterotoxínov (SE), je potrebné mať množenie *S. aureus* pod kontrolou

predovšetkým v surových potravinách, ale aj v potravinách s vysokým stupňom manuálnej manipulácie, i keď teplotne opracovaných.

3.1.1 Teplota

Hoci *S. aureus* patrí medzi mezofilné baktérie, rastie v intervale 6,5 až 48 °C, s optimálnou teplotou 35 až 37 °C. Tieto kardinálne teploty boli v zásade potvrdené aj u našich kmeňov *S. aureus* izolovaných z ovčieho hrudkového syra, pričom ich optimálna teplota sa pohybovala medzi 39 až 41 °C (Medved'ová a kol., 2009). Oblasť teplôt, v ktorej *S. aureus* tvorí toxíny, je ohraničená 10 °C a 46 °C, s optimálnou oblasťou medzi 40-45 °C.

3.1.2 Aktivita vody

S. aureus je halotolerantný až mierne halofilný, osmotolerantný. Dobre sa rozmnožuje v potravinách s vysokým obsahom soli (7–10 %) a cukru (30-40%), až do hodnôt $a_w = 0,86 - 0,85$ (takmer 20 % NaCl, 50-60 % sacharózy). Tieto nízke minimálne hodnoty poukazujú na skutočnosť, že *S. aureus* rastie lepšie za aeróbnych podmienok, nakoľko za anaeróbnych podmienok vyžaduje pre rast už ľahšie prístupnú vodu, a teda vyššiu hodnotu $a_w \geq 0,92$.

Aktivita vody ovplyvňuje aj tvorbu stafylokokových enterotoxínov (SE). Optimálne hodnoty pre ich tvorbu sú obyčajne vyššie ako 0,90. Z práce Notermansa a kol. (1983) vyplynulo, napríklad, že tvorba SEA (stafylokokový enterotoxín A) a SED (stafylokokový enterotoxín D) bola zistená za podmienok dovoľujúcich rast *S. aureus*. SEB bol však produkovaný pri všetkých teplotách rastu len po $a_w = 0,96$. Pri $a_w = 0,93$ nebol už vytvorený ani pri optimálnej teplote. Podobne aj tvorba SEC bola určovaná spoločne teplotou a aktivitou vody. V potravinách so zníženou aktivitou vody pri aeróbnom raste je tvorba toxínov možná pri hodnotách a_w 0,89 až 0,86; jej optimum je pri hodnotách $a_w = 0,99$ a vyššie (a_w 0,995). Za aeróbnych podmienok je toxínovtvorba intenzívnejšia ako za anaeróbnych; jej optimum je pri 5 až 20 % O₂; E_h > 200 mV.

3.1.3 Aktívna kyslosť - pH

S. aureus dokáže rásť v rozmedzí pH 4,2 až 9,3 a optimum 7,0 až 7,5. Minimálna hodnota pH sa v literatúre uvádza medzi 4,0 až 4,5 (Jay a kol., 2005; Notermans a van Hoesijová, 2008). Prirodzene táto hodnota závisí od samotnej kyseliny, ktorou je nastavená, jej disociačnej konštanty, resp. pK hodnoty, ako aj od skutočnosti, či ostatné faktory prostredia sú optimálne. 0,1% koncentrácia kyseliny octovej s hodnotou pH 5,1 už, napríklad, rast *S. aureus* inhibuje. Minimálne pH pre tvorbu toxínov je asi 4,8 a optimálne pri hodnote pH 6 až 7, (typ A pH 5,3 až 6,8). Aj v prípade pH je tvorba SEB viac ovplyvnená ako SEA.

3.1.4 Prežívanie a termorezistencia

Stafylokoky sú pomerne rezistentné k vyšším teplotám, niektoré kmene môžu prežiť záhrevy na 60 až 62 °C počas 30 až 120 s. Zatiaľ čo tepelné procesy používané pri opracovaní a spracovaní potravín (pasterizácia, UHT z angl. Ultra High Treatment, ultra vysoký záhrev) inaktivujú bakteriálne bunky, stafylokokové enterotoxíny sú termostabilné a nie sú inaktivované bežným technologickým tepelným ošetrením používaným v potravinárskom priemysle. V Tab. 1 sú zosumarizované niektoré údaje charakterizujúce schopnosti *S. aureus* prekonávať nepriaznivé podmienky pre rozmnožovanie, vrátane teplotnej odolnosti (Notermans a van Hoeselová, 2005).

Tab. 1: Prežívanie a termorezistencia *S. aureus*, vrátane toxínov

Prežívanie	Čas
Mrazené potraviny	roky
Sušené potraviny	týždne/niekoľko mesiacov
Teplotná rezistencia	
D _{50°C}	9.5 – 42.2 min
D _{55°C}	3 min
D _{62,8 °C}	0.4 – 1.1 min
Teplotná rezistencia toxínu	
D _{100 °C} (mlieko)	70 min
D _{110 °C} (mlieko)	26 min
D _{120 °C} (mlieko)	9.4 min

3.2 Stafylokokové enterotoxíny

Uvádza sa, že 20 až 50 % kmeňov *S. aureus* (podľa niektorých autorov až 80 % kmeňov) tvorí za vhodných podmienok extracelulárne enterotoxíny, sérologicky rozlíšiteľné typy, označované písmenami A, B, C, D, E a ďalšími. V roku 2001 bolo identifikovaných 13 enterotoxínov, posledný SEK. O dva roky neskôr ich už bolo 15 a neskôr Thomas a kol. (2006) identifikovali enterotoxíny SEU a SEV. Väčšine novoidentifikovaných toxínov však chýba schopnosť vyvolať zvracanie po orálnej aplikácii, a tak sa označujú skôr ako proteíny podobné stafylokokovým enterotoxínom.

Stafylokokové enterotoxíny sú nízkomolekulové, vo vode rozpustné proteíny s jednoduchým reťazcom. Syntetizujú sa počas rastu *S. aureus* väčšinou v exponenciálnej fáze, na jej konci alebo na začiatku stacionárnej fázy. Z hľadiska alimentárnych intoxikácií sú najvýznamnejšie typy A až E. Spravidla jeden kmeň produkuje iba jeden typ enterotoxínu, zriedka dva a iba výnimočne tri. Tvorba enterotoxínu A je v pomere k ostatným najmenej citlivá voči nepriaznivým vplyvom prostredia, ako je znížená hodnota pH alebo a_w . Táto skutočnosť je pravdepodobne príčinou, že stafylokokové enterotoxikózy najčastejšie spôsobuje enterotoxín typu A (v USA 78% zo všetkých

intoxikácií *S. aureus*), menej často D (37 %) a B (10 %) a iba príležitostne enterotoxín E, prípadne ďalšie (Balaban a Rasooly, 2000). Tvorba SEB sa často spája aj s nozokomiálnymi infekciami. Stafylokokové enterotoxíny sú veľmi termorezistentné, znášajú až polhodinový var (tab. 1) a nie sú spoľahlivo eliminované ani sterilizáciou (v závislosti od ich koncentrácie v potravine). Termorezistencia najčastejšie sa vyskytujúcich enterotoxínov klesá v nasledovnom poradí SEC > SEB > SEA. Enterotoxíny odolávajú aj pôsobeniu proteolytických enzýmov, napríklad, chymozínu a trypsínu, znášajú tiež pôsobenie krátkovlnného ionizujúceho žiarenia.

3.2.1 Rozpoznanie choroby

Stafylokoková enterotoxikóza je akútne ochorenie, ktoré vznikne následkom konzumácie potravy obsahujúcej imunologicky rozlíšiteľné enterotoxíny. Spravidla sa objavuje o 2 až 4 h po požití inkriminovanej potravy. Charakteristický je jej prudký až dramatický priebeh. Hlavnými príznakmi stafylokokových enterotoxikóz sú nevoľnosť, grganie a prudké zvracanie spojené s hnačkou bez zvýšenia telesnej teploty. Menej často sa objavujú bolesti hlavy, závraty alebo poruchy videnia. V ťažkých prípadoch, najmä u detí následkom dehydratácie organizmu dochádza až ku kolapsovým stavom. Chorobné príznaky vymiznú obyčajne o jeden až dva dni. Úmrtnosť je prakticky nulová.

Stafylokokové enterotoxíny nepôsobia priamo na bunky črevného epitelu, čím sa líšia od klasických choleroých enterotoxínov. Mechanizmus pôsobenia sa podobá neurotoxínu. Toxín aktivuje receptory brušných orgánov, ktoré prostredníctvom blúdivého nervu vysielajú impulzy do mozgového centra zvracania (Sutherlandová a Varnan, 2000).

Na vyvolanie stafylokokovej enterotoxikózy postačuje 0,5 až 5 µg enterotoxínu A, (u detí 0,1 až 0,2 µg). Toto množstvo vznikne v bunkách a prejde do asi 100 g potravy až pri masívnom pomnožení *S. aureus* na denzity 10^5 až 10^6 KTJ.g⁻¹. Na dosiahnutie tohto množstva KTJ a príslušného množstva toxínu je podľa vnútorných a vonkajších podmienok potrebný čas 10 až 20 h.

Pre necharakteristický priebeh diagnostika ochorenia spočíva najmä v mikrobiologickom vyšetrení inkriminovanej potravy a zvratkov alebo vyšetrení obsahu toxínu v krvi a stolici pacienta. Stafylokokové enterotoxíny sú veľmi termorezistentné, preto enterotoxikózu môže spôsobiť aj potrava, v ktorej boli stafylokoky devitalizované po pomnožení tepelnou úpravou (Tab. 1).

3.2.2 Výskyt a chorobnosť

S. aureus je v ľudskej populácii veľmi rozšírený. 30 až 40 % zdravých ľudí sú jeho nosičmi. Vyskytuje sa v ich stolici, na nosohltanovej trubici, na pokožke, na hlave a vlasoch. Asi 20 až 50 % kmeňov *S. aureus* izolovaných z človeka má schopnosť tvoriť stafylokokové enterotoxíny. Okrem toho je častým pôvodcom lokálnych hnisavých zápalových ochorení, ako hnisavých vredov (furunculus, carbunculus), pooperačných

infekcií rán a generalizovaných infekcií s následným napadnutím určitého orgánu, napríklad, srdcových chlopní a i. Môže spôsobiť ich zápal.

Z potravinársko-mikrobiologického hľadiska sú nebezpečné najmä hnisavé ochorenia na rukách a zvýšený výskyt stafylokokov v nosohltane, ktoré sa pri manipulácii s potravinami môžu dostať do nich, rozmnožiť sa a produkovať stafylokokové enterotoxíny.

Zdrojom nákazy sú predovšetkým bacilonosiči enterotoxických stafylokokov (nosové, faryngálne, kožné a črevné) alebo chorí so stafylokokovou infekciou (hnisavé ochorenia na rukách a i.); menej často hospodárske zvieratá. Od pracovníkov v potravinárstve, ktorí majú na rukách hnisavé rany, aj keď sú obviazané, sa stafylokoky dostávajú do nimi opracovávaných potravín. Ďalším možným prameňom stafylokokov sú nosohltanoví nosiči, ktorí pri kýchaní a kašľaní, ale aj rukami rozširujú tieto zárodky do prostredia a do potravín.

Pre dobrú znášateľnosť nízkej hodnoty a_v (min $a_v = 0,86$) a toleranciu väčšieho množstva soli sa stafylokoky dobre rozmnožujú v potravinách bielkovinovej a sacharidovej povahy. V súvislosti s potravinovými intoxikáciami spôsobenými stafylokokovými enterotoxínmi sa uvádzajú: mäso a mäsové výrobky (varená šunka, salámové a mäsové šaláty), vajcia (najmä vaječná nepasterizovaná zmes, vaječné hmoty mrazené aj sušené), mliečne produkty (syry) a potraviny obsahujúce mlieko (krémy, torty, náplne), ďalej cestoviny, ryža, omáčky, zemiakový šalát a hotové jedlá.

Surové mlieko obsahuje okrem iných baktérií obyčajne aj stafylokoky. Ich prameňom je vemené dojnic so stafylokokovou mastitídou. Pasterizáciou sa všetky stafylokoky devitalizujú. Z rovnakého dôvodu stafylokoky obsahuje aj surové ovčie mlieko. Z neho vyrobený syr, bryndza, ich však obyčajne neobsahuje alebo len v nízkych koncentráciách. Elimináciu stafylokokov a inhibíciu tvorby ich enterotoxínov počas technologického procesu výroby spôsobuje kompetitívna (súťažná) mikroflóra, najmä baktérie mliečného kysnutia a nimi produkované kyseliny, mliečna a octová.

3.2.3 Mikrobiologické kritériá

V Nariadení komisie (ES) č. 1441/2007 o mikrobiologických kritériách pre potraviny sa enterotoxigénneho *S. aureus* dotýka viacej kritérií. Kritériom bezpečnosti potravín je požiadavka neprítomnosti enterotoxínov v 25 g vzorky syrov, sušeného mlieka a sušenej srvátky. S hygienou procesov sú spojené limity na koagulázopozitívne stafylokoky, ktoré sa v syroch zo surového mlieka musia nachádzať v počtoch nižších ako 10^4 KTJ/g, v syroch z pasterizovaného mlieka musí byť ich obsah <100 KTJ/g, v čerstvých syroch z pasterizovaného mlieka, v sušenom mlieku a srvátke <10 KTJ/g.

3.2.4 Chorobnosť v Európskej únii a na Slovensku

Otravy stafylokokovými enterotoxínmi v Európskej únii v r. 2010 nahlásilo 14 štátov. Vyskytlo sa celkom 274 skupinových ochorení s celkovým počtom prípadov 2 796. 941

otráv (takmer 14 %) sa dokázalo a z nich 189 ľudí bolo hospitalizovaných (20 %). Úmrtia neboli zaznamenané (EFSA a ECDPC, 2012). Priemerná chorobnosť na stafylokokovú enterotoxikózu činila v Európskej únii 0,06/ 100 000 obyvateľov; na Slovensku bola nižšia 0,02/ 100 000 obyvateľov.

Na Slovensku sa v r. 2011 zaznamenala 1 epidémia stafylokokovej enterotoxikózy. Zdrojom SEC bol ovčí syr. Ochorelo 9 ľudí (MPRV SR, 2012).

Najrozsiahlejšia hromadná otrava zapríčinená toxínmi *S. aureus* bola v Japonsku v r. 2000. Celkovo bolo postihnutých 14 555 ľudí, z ktorých takmer 200 bolo prijatých do nemocničného ošetrovania. Zdrojom stafylokokových enterotoxínov bolo kontaminované odstredené mlieko obsahujúce $\leq 38 \mu\text{g SEA}$. Príčinou kontaminácie a rastu *S. aureus* v mlieku bolo nečistené potrubie, niektoré až 3 týždne, a nesprávna manipulácia s vráteným mliekom, ktoré bolo zmiešané so surovým mliekom a balené po pasterizácii. Odhadlo sa, že priemerná dávka skonzumovaného toxínu bola 20 – 100 ng/osobu.

3.2.5 Prevencia ochorenia

Prevencia ochorenia spočíva v eliminácii kontaminácie potravín *S. aureus* a v zabránení jeho rastu a rozmnožovaní. Medzi najdôležitejšie preventívne opatrenia patrí osobná hygiena zamestnancov v potravinárskych a kulinárnych prevádzkach. Veľmi dôležité je časté a správne umývanie rúk, ako aj účinné čistenie povrchov, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravínou, vrátane drobných pomôcok. Pracovníci s hnisavými vredmi alebo ranami na rukách a iných miestach, s infekciami nosohltanu a podobnými ochoreniami nesmú počas trvania príslušného ochorenia pracovať v potravinárskych a kulinárnych prevádzkach. Z hľadiska stafylokokovej intoxikácie chýlostivé potraviny sa musia podrobiť dostatočne intenzívnemu teplotnému opracovaniu; po vyrobení sa musia rýchlo ochladiť, aby za krátky čas dosiahli v jadre teplotu 10 °C a nižšiu. Ak sa majú podávať teplé (hotové) jedlá, nesmú dlhšie stáť pri teplotách, pri ktorých sa stafylokoky môžu rozmnožovať (teploty nižšie ako 65 °C). Kysnutie mlieka a syrov v remeselných podmienkach musí prebiehať s účasťou aktívnych kultúr kyslomliečnych baktérií s dobrými prekysávacími vlastnosťami a pri teplotách nie nižších ako 20 °C.

4 POSKYTNUTÉ ÚDAJE O OBSAHU *S. AUREUS* V POTRAVINÁCH, ICH ÚPRAVA A ZHODNOTENIE

Ako bolo už v úvode spomenuté, podklady pre túto štúdiu za r. 2011 poskytli Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS SR), Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ SR), Štátny veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne (ŠVPÚ DK) a Výskumný ústav potravinársky v Bratislave (VÚP BA). Napriek požiadavke o zaslanie kvantitatívnych údajov, t.j. konkrétnych počtov *S. aureus* v analyzovaných vzorkách, takéto údaje neboli poskytnuté všetkými organizáciami, dokonca v prípade jednej inštitúcie sa nenachádzali v číselnom, ale v textovom formáte. Preto ich bolo potrebné pred hodnotením pretransformovať a časť z nich dokonca prepisovať. Po príslušných úpravách bolo možné vykonať jednoduché štatistické zhodnotenie. Jeho výsledky potvrdili predpoklad, že pôvodné údaje môžu byť základom pre kvalitatívne hodnotenie rizika a čiastočne pre hodnotenie expozície. Pre kvantitatívne hodnotenie rizika je potrebné mať k dispozícii podstatne rozsiahlejšie podklady, zamerať sa na úzku skupinu alebo len na jeden druh potraviny. Nevyhnutné sú detailné poznatky o vstupných surovinách, výrobných procesoch, o rozmnožovaní, prežívaní a iných vlastnostiach sledovaného agens počas technologického postupu výroby, o podmienkach uchovávaní počas distribúcie, predaja, konzumácie a pod.

4.1 Zhodnotenie výskytu *S. aureus* na základe údajov ŠVPS SR

ŠVPS SR poskytla sumárne údaje o počte analyzovaných a pozitívnych vzoriek potravín na ukazovateľ *S. aureus* od r. 2002. Ich pôvodná verzia je z časti uvedená v Tab. 2. Napriek tomu, že tieto údaje neposkytli obraz o zistenom obsahu *S. aureus* v potravinách, odhalili určité problémy úradnej kontroly potravín.

Údaje o počtoch vyšetrených vzoriek potravín v období r. 2002 až 2011 vyňaté z pôvodných údajov sú zosumarizované v Tab. 3 a graficky znázornené na Obr. 2. Z porovnania počtov vyšetrených vzoriek potravín v jednotlivých rokoch je možné jednoznačne identifikovať negatívny trend počtu analýz smerom k súčasnosti. Napríklad, zatiaľ čo v r. 2002 sa na ukazovateľ *S. aureus* vyšetrilo takmer 14 000 vzoriek mliečnych výrobkov, v r. 2011 sa ich počet zredukoval na menej ako 1000 (t.j. len na 7 %; Tab. 3).

Nebolo tiež možné v Tab. 3 prehliadnúť ešte dramatickejší pokles počtu analyzovaných mäsových výrobkov. Ak ich počet, napríklad v r. 2002 a 2003 bol približne 6 600, tak potom v r. 2011 sa analyzovalo len 6 vzoriek, čo bolo viac ako 1000× menej (Tab. 4, Obr. 2). Zdá sa to neuveriteľné, ale túto skutočnosť potvrdili údaje od r. 2007 (Tab. 3). Veľmi nízke počty mäsových výrobkov boli analyzované nielen v r. 2011, ale v priebehu posledných 5 rokov. Na celom území Slovenska sa na obsah *S. aureus* vyšetrilo v priemere len 20 vzoriek za rok. Podobne môžeme konštatovať, že na celom Slovensku sa za

posledných 6 rokov analyzovalo na *S. aureus* len 152 vzoriek rybacích produktov, čo v priemere znamená približne 25 vzoriek/1 rok.

Obr. 2: Počty analyzovaných vzoriek potravín na ukazovateľ *S. aureus* v období r. 2002-2011

Obr. 3: Index počtu vzoriek potravín analyzovaných na ukazovateľ *S. aureus* v % oproti r. 2002

Tab. 2: Sumárne údaje o počte mikrobiologických analýz zameraných na *S. aureus* (zdroj: ŠVPS SR)

Potraviny	2011			2010			2009			2008		
	<i>S. aureus</i>			<i>S. aureus</i>			<i>S. aureus</i>			<i>S. aureus</i>		
	vyšetrené	pozitívne	% pozit.									
Hydina				1								
Mäso - surové	1	0					1	0		12	0	
Mäsové výrobky	6	0	0,00	10	1	10,00	30	1	3,33	48	1	2,08
Mliečne výrobky	978	69	7,06	904	69	7,63	1390	68	4,89	1458	103	7,06
Potraviny rastlinného pôvodu	125	0	0,00	116	2	1,72	96	1	1,04	184	3	1,63
Ryby - výrobky	22	0	0,00	13	0	0,00	6	0	0,00	36	0	0,00
Vajcia - výrobky	0	0		0	0		0			0	0	

Tab. 3: Počty vzoriek potravín analyzovaných na obsah *S. aureus* v období 2002 - 2011

Skupiny potravín	Počet analyzovaných vzoriek									
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Mäsové výrobky	6 598	6 670	3 829	4 364	230	8	48	30	10	6
Mliečne výrobky	13 894	10 048	5 788	3 259	1 429	1 178	1 458	1 390	904	978
Potraviny rastlinného pôvodu	1 891	3 836	3 668	2 284	897	206	184	96	116	125
Rybacie produkty	1 694	854	459	334	60	15	36	6	13	22

Tab. 4: Index počtu analyzovaných vzoriek na obsah *S. aureus* v potravinách (počet analýz vykonaných v r. 2002 = 100%)

Skupiny potravín	Index oproti r. 2002 [%] - rok 2002 = 100 %									
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Mäsové výrobky	100,0	101,1	58,0	66,1	3,5	0,1	0,7	0,5	0,2	0,1
Mliečne výrobky	100,0	72,3	41,7	23,5	10,3	8,5	10,5	10,0	6,5	7,0
Potraviny rastlinného pôvodu	100,0	202,9	194,0	120,8	47,4	10,9	9,7	5,1	6,1	6,6
Rybacie produkty	100,0	50,4	27,1	19,7	3,5	0,9	2,1	0,4	0,8	1,3

Percentuálne zastúpenie pozitívnych vzoriek v štyroch skupinách potravín je znázornené na obr. 4. Z údajov za r. 2011 vyplynulo, že *S. aureus* bol zistený len v mliečnych výrobkoch v 7 % z celkového počtu 978 analyzovaných vzoriek, v mäsových a rybacích výrobkoch (n = 6 a 22, v poradí) a ani v potravinách rastlinného pôvodu (n = 125) nebol zistený.

Obr. 4: Percentuálne zastúpenie vzoriek obsahujúcich *S. aureus* z celkového počtu analyzovaných potravín v období 2002 až 2012

Percentuálne zastúpenie vzoriek mlieka a mliečnych výrobkov obsahujúcich koagulázopozitívne stafylokoky (KPS, predpokladaný počet *S. aureus*) bolo možné zistiť aj zo surveillancie zoonotických ochorení za r. 2011 (MPRV SR, 2012). Údaje o počte analyzovaných vzoriek sa síce líšili, ale podiel pozitívnych bol podobný, 6,8 %. Vyššiu záchytnosť na KPZ vykázali Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ). V skupine mliečnych výrobkov bolo 21,5 % vyšetrených vzoriek pozitívnych na obsah *S. aureus* (n = 93) a pozitívne nálezy zaznamenali aj v prípade mäsa a mäsových výrobkov (3,7% zo 108 vyšetrených vzoriek), hotových pokrmov (0,9 % z počtu vyšetrených potravín n = 4943), mrazených krémov a zmrzlín (0,7 % z n = 3929), cukrárskych výrobkov (0,6 % z 3402 vyšetrených vzoriek) a materského mlieka (11,1 % z n = 570).

4.2 Obsah KPS v potravinách - údaje poskytnuté ÚVZ SR

Vyššie počty analyzovaných vzoriek potravín, vody a prostredia vykázali pracoviská Úradu verejného zdravotníctva SR, celkom 49 908, pričom počet vzoriek analyzovaných potravín, okrem vody, ale vrátane materského mlieka činil 14 331. Z týchto analýz prítomnosť KPS zistili celkom v 181 prípadoch (1,3 %). *S. aureus* sa najčastejšie vyskytoval v skupine mlieko a mliečne výrobky (21,5 %) a potom v poradí: materské mlieko (11,1 %),

mäso a výrobky z neho (3,7 %), hotové pokrmy (0,9 %), mrazené krémy a zmrzliny (0,7 %), resp. cukrárske výrobky (0,6 %). Podiely pozitívnych vzoriek v danej postupnosti potravín je možné s najväčšou pravdepodobnosťou v skupine mliečnych výrobkov doargumentovať vyšším cieľenou analýzou zameranou na surové mlieka (kravského, či ovčieho alebo kozieho) a syrov z neho vyrobených. Vyššie zastúpenie KPS v materskom mlieku sa dalo tiež očakávať, nakoľko i materské mlieko je surové. Nálezy zistené v ostatných prípadoch zrejme odrážajú stupeň manuálnej výroby, a tým aj kontaminácie vyplývajúcej z kontaktu personálu s výrobkom.

Distribúcia počtov KPS v analyzovaných vzorkách potravín je znázornená na obr. 5. Má charakter normálneho rozdelenia s priemernou aj najčastejšie sa vyskytujúcimi hodnotami 10^3 KTJ/g a. ml. (73% vzoriek vykazovalo počty KPS nižšie ako 1000 KTJ/g al. ml.)

Obr. 5. Rozdelenie pravdepodobných počtov *S. aureus* stanovených v potravinách ÚVZ (n = 181)

4.2.1 Overovanie tvorby toxínov vybraných izolátov KPS

V nadväznosti na zistenia Holečkovej a kol. (2002, 2004) a Vasiľa a kol. (2005 a 2007) uvedené v Tab. 7, z ktorých vyplynulo, že približne 22 % izolátov *S. aureus* z ovčieho mlieka tvorilo enterotoxíny, výsledky Ing. Sirotnej (ÚVZ SR v Bratislave; Tab. 5) túto skutočnosť v skupine analyzovaných vzoriek „syry a bryndza“ tiež potvrdili, nakoľko 23,6 % z ich izolátov KPS (13 z 55) dokázalo tvoriť SE. Zaujímavé bolo tiež zistenie/potvrdenie, že %-ny podiel KPS tvoriacich toxíny bol vyšší v skupinách potravín, pri príprave ktorých sa predpokladá vyšší podiel manuálnej manipulácie (cukrárske výrobky, lahôdkárske výrobky, hotové pokrmy) a prípadne nedostatočné chladenie niektorej zo zložiek. Táto

dedukcia, (manuálne kroky pri príprave, resp. nedostatočné chladenie), však pravdepodobne nekorešponduje s relatívne vysokým 47 % podielom izolátov KPS tvoriacich toxíny v zmrzlínach, ktoré sa v súčasnosti vyrábajú z hotových sušených zmesí a priamy kontakt personálu so zmrzlinou je nepravdepodobný. Preto z uvedeného vyplýva potreba zistiť, či sú zdrojom KPS zmrzlinové zmesi, personál; alebo sa pri príprave zmrzlín používajú aj vajíčka?

Najvyšší podiel KPS tvoriacich toxíny bol zaznamenaný v materskom mlieku, čo nepriamo naznačuje, že hlavným rezervoárom takýchto izolátov je človek.

Tab. 5: Podiely izolátov KPS tvoriacich SE (ÚVZ SR)

Skupina výrobkov	Počet potvrdených KPS	Počet KPS tvoriacich toxíny	% KPS tvoriacich toxíny
Hotové pokrmy	259	108	41,7
Cukrárske výrobky	92	44	47,8
Lahôdkárske výrobky	111	43	38,7
Syry a bryndza	55	13	23,6
Zmrzlina	74	35	47,3
Mäso a mäsové výrobky	2	0	
Cestoviny	32	7	21,9
Materské mlieko	79	52	65,8

4.3 Zhodnotenie obsahu *S. aureus* v potravinách na základe údajov poskytnutých ŠVPÚ v Dolnom Kubíne a VÚP v Bratislave

ŠVPÚ DK a VÚP BA poskytli pre účely tejto štúdie spolu 961 výsledkov stanovenia koagulázopozitívnych stafylokokov (predpokladaných počtov *S. aureus*) v potravinách (ŠVPÚ DK 923 údajov, VÚP BA 38).

Väčšinu analyzovaných potravín tvorilo mlieko a mliečne výrobky (n = 831), ďalej boli zastúpené polotovary a lahôdkárske výrobky (n = 21), hotové jedlá (n = 19) a iné. *S. aureus* nebol stanovený celkovo v 660 prípadoch, čo činilo celkom 71,5 % a v skupine mlieko a mliečne výrobky 70,5 %. Vôbec nebol stanovený vo vzorkách polotovarov, lahôdkárskych výrobkov a hotových pokrmov.

Údaje z VÚP BA za roky 2010 a 2011 v počte n = 38 sa týkali skupiny syrov vyrobených z ovčieho mlieka. Podiel vzoriek, v ktorých sa *S. aureus* nestanovil, činil v r. 2010 37,5 % a v r. 2011 34,2 %.

Na základe už uvedeného prehľadu som sa ďalej venoval len konkrétnym údajom o počte *S. aureus* v skupine mlieko a mliečne výrobky. Selekciou pozitívnych nálezov sa totiž zastúpenie mliečnych výrobkov výrazne zredukovalo na ovčie syry (n = 182). Takto som mohol spojiť údaje ŠVPÚ DK a VÚP BA a vykonať základné štatistické vyhodnotenie.

Tieto výsledky mikrobiologických analýz s najväčšou pravdepodobnosťou odrážajú reálny stav, napriek tomu, že takýmto výberom neboli do štatistickej analýzy zahrnuté negatívne nálezy *S. aureus* v ovčích syroch. Je dosť nepravdepodobné, že by sa vo výrobkoch zo surového ovčieho mlieka nemali nachádzať koagulázopozitívne stafylokoky.

Výsledky jednoduchej štatistickej analýzy sú zosumarizované v Tab. 6. Distribúcia hodnôt zahrnutých do analýzy je graficky znázornená na Obr. 5. Z údajov vyplynulo, že obsah *S. aureus* v syroch vyrobených zo surového ovčieho mlieka sa pohyboval v rozmedí 1,96 až 7,34 log KTJ/g a s 95 % pravdepodobnosťou omylu okolo priemernej hodnoty $3,65 \pm 0,91$ log KTJ/g. Stafylokokové enterotoxíny neboli dokázané.

Tab. 6: Štatistické hodnotenie predpokladaných počtov (pp) *S. aureus* v syroch vyrobených zo surového mlieka

<i>Pp S. aureus log KTJ/g al. ml.</i>	
Str. hodnota	3.65
Chyba str. hodnoty	0.07
Medián	3.63
Modus	3.94
Smer. odchýlka	0.91
Rozptyl výberu	0.82
Rozdiel Max-Min	5.38
Minimum	1.96
Maximum	7.34
Súčet	664
Počet	182
Hladina spoľahlivosti (95.0%)	0.13
$V_k\%$ - variačný koeficient	0.25

Z histogramu znázorneného na Obr. 5 vyplynulo, že **91, 21 %** vzoriek obsahovalo počty *S. aureus* **nižšie ako 10^5 KTJ/g** a **98,35 %** vzoriek počty nižšie ako **10^6 KTJ/g**. Ak tieto údaje spojíme so skutočnosťou, že stafylokokové enterotoxíny vo vyšetrovaných vzorkách neboli dokázané, predkladajú sa nám tu indície, že konzumenti sú pri konzumácii ovčích syrov vystavovaní samotnému *S. aureus* síce veľmi často, ale obsahom vyšším ako 10^6 KTJ/g menej často a napokon zriedkavo v takej koncentrácii toxínov, ktorá by mohla spôsobiť intoxikáciu. Druhé tvrdenie je však potrebné podložiť vyšším počtom analýz na dôkaz stafylokokových enterotoxínov.

Obr. 5. Rozdelenie počtov *S. aureus* v syroch vyrobených zo surového ovčieho mlieka (n = 182)

5 PILOTNÉ HODNOTENIE RIZIKA STAFYLOKOKOVÝCH ENTEROTOXIKÓZ Z OVČIEHO SYRA A BRYNDZE

Ovčí hrudkový syr je surovinou pre mäkký roztierateľný syr bryndza. Konzumuje sa aj ako čerstvý syr. Na Slovensku sa remeselne vyrába zo surového mlieka na salašoch a farmách a priemyselne z pasterizovaného ovčieho mlieka v mliekarňach. Problematike remeselnej výroby ovčieho hrudkového syra sa v poslednom čase venovali viaceré výskumné kolektívy, najmä z UVLF v Košiciach a FCHPT STU v Bratislave. Košickí kolegovia sa zameriavali najmä na izoláciu, molekulárnu detekciu génov kódujúcich stafylokokové enterotoxíny (SE) a dôkaz ich produkcie (Holečková a kol., 2002; 2004; Vasil' a kol., 2005; 2007). Na FCHPT STU sme s cieľom predísť tvorbe SE sa zamerali na kvantitatívny popis rastu a rozmnožovania *S. aureus*, jeho predikciu vzhľadom na faktory prostredia potravín a v koexistencii s kyslomliečnymi baktériami počas fermentácie v mlieku alebo v mladom ovčom hrudkovom syre (Görner a Valík, 2002; Valík a kol., 2004; Medved'ová a kol., 2007; LeMarc a kol., 2009; Medved'ová a Valík, 2012).

Renesancia mikrobiologického výskumu OHS sa odštartovala pred vstupom SR do Európskej únie, kedy zásluhou medzinárodného projektu koordinovaného MP SR realizovaného holandsko-slovenským združením vedcov a konzultantov boli vypracované hygienické príručky pre remeselné a malé výroby mäsových, mliečnych a cestovinárskych výrobkov. V kategórii mliečnych výrobkov sa za najdôležitejšie pokladalo vypracovať hygienickú príručku pre výrobu ovčieho hrudkového syra, ktorá

napokon zohrala dôležitú aj pri registrácii bryndze v registri chránených zemepisných označení EÚ v r. 2008.

Ako to zo zamerania obidvoch kolektívov vyplynulo pre prax ako aj pre hodnotenie rizika, z ich výsledkov bolo možné získať podklady:

- o frekvencii výskytu a celkovom obsahu *S. aureus* v ovčom mlieku,
- o podieloch izolátov schopných tvorby SE a ich skutočnej tvorbe v prostredí OHS (v kyslom prostredí a v kompetícii s kyslomliečnymi baktériami),
- o dynamike rozmnožovania sa *S. aureus*, vrátane dosiahnutia maximálnych denzít (maximálneho nárastu) počas výroby OHS.

5.1 Obsah *S. aureus* v ovčom mlieku a schopnosť rozmnožovať sa počas fermentácie OHS

Holečková a kol. (2004) stanovili v mlieku od klinicky zdravých oviec počty *S. aureus* poriadkovo 10^3 KTJ/ml ($1,2 \cdot 10^3 - 8,2 \cdot 10^3$ KTJ/ml). Počas našich terénnych pokusov (Valík a kol., 2004) sme stanovili počty *S. aureus* v čerstvo nadojenom mlieku na salašoch poriadkovo 10^2 KTJ/ml a napokon pri laboratórnej príprave OHS sme zistili jeho obsah priemerne $1,9 \pm 0,8$ log KTJ/ml ($n = 10$; Valík a kol., 2011). Na základe skúseností a údajov z literatúry môžeme konštatovať, že *S. aureus* sa v ovčom mlieku nachádzal takmer vždy. Jeho hlavným rezervoárom sú ovce s akútnymi alebo chronickými zápalovými ochoreniami, v menšej miere sa mlieko môže kontaminovať aj prostredníctvom personálu (Vautor a kol., 2003).

S. aureus je schopný v mlieku dobre rásť aj v prítomnosti baktérií mliečneho kysnutia, predovšetkým dovtedy, pokým BMK nedosiahnu tzv. kritickú koncentráciu, t.j. nedosiahnu prevahu (LeMarc a kol., 2009). Naše pokusy s výrobou OHS poukázali na skutočnosť, že aktivity BMK a použitie čistých mliekarenských kultúr významne ovplyvnili nárast *S. aureus* (Valík a kol. 2010). Zatiaľ čo v syroch s použitím aktívnych kultúr BMK sme dosiahli jeho priemerný nárast o 1 log KTJ/g, v syroch bez použitia BMK sme stanovili priemerný nárast o 3 log KTJ/g ($n = 18$; Obr. 6). Výsledky potvrdili, že *S. aureus* je schopný rozmnožovať sa v ovčom hrudkovom syre, zvýšiť koncentráciu aj o viac ako 3 log KTJ/g. S touto skutočnosťou je potrebné pri výrobe OHS počítať, a preto je potrebné minimalizovať kontamináciu východzieho mlieka a inokulovať ovčie mlieko aktívnymi BMK. Pri vyšších počiatočných počtoch a neaktívnych kyslomliečnych baktériách v ovčom mlieku je *S. aureus* schopný prekročiť koncentrácie $10^5 - 10^6$ KTJ/g (Obr. 7).

Obr. 6: Nárast *S. aureus* v 18 syroch pripravených zo surového mlieka (Valík a kol. 2010). Pozn.: Prázdné stĺpce znázorňujú prípady v syroch, pri príprave ktorých sa nepoužili zákysové kultúry.

Obr. 7: Počty *S. aureus* dosiahnuté v stacionárnej fáze počas príprav OHS v laboratóriu (Valík a kol. 2010). Pozn.: Prázdné stĺpce znázorňujú prípady v syroch, pri príprave ktorých sa nepoužili zákysové kultúry.

5.2 Izoláty *S. aureus* z ovčieho mlieka a ich schopnosť tvoriť toxíny

Potravinárski mikrobiológovia podporení molekulárno-biologickými metodikami už potvrdili skutočnosť, že koagulázopozitívne i negatívne druhy stafylokokov často obsahujú gény zodpovedné za tvorbu jedného i viacerých SE, pričom skutočnosť, že ich obsahujú, neznamená, že SE aj aktívne tvoria. Je to zvlášť markantné v prostredí OHS, pri jeho kysnutí a zretí (vysoké počty kyslomliečnych baktérií, nízka hodnota pH, prítomnosť organických kyselín a iných inhibične pôsobiacich metabolitov, neskôr anaeróbne prostredie).

V Tab. 7 sú zosumarizované podiely izolátov vlastniacich gény kódujúce produkciu SE a podiely potvrdenej tvorby SE v mlieku podľa Holečkovej a kol. (2002, 2004) a Vasiľa a kol. (2005 a 2007). Údaje naznačujú, že priemerne takmer 20 % izolátov *S. aureus* dokáže tvoriť SE.

Tab. 7: Podiely izolátov *S. aureus* vlastniacich gény pre tvorbu SE a podiel izolátov skutočne tvoriacich SE v mlieku

Počet izolátov <i>S. aureus</i>	Počet a podiel izolátov obsahujúcich gény kódujúce tvorbu SE	Počet a podiel izolátov z ovčieho mlieka, ktoré tvorili SE	Autori
51	20 (39,2%)	9 z 19 (47,4%)	Holečková a kol. (2002)
46		6 zo 46 (13,0%)	Holečková a kol. (2004)
25		5 z 25 (25,0 %)	Vasiľ a kol. (2005)
125	117 (93,6%)	23 zo 125 (18,4%)	Vasiľ a kol. (2007)
Spolu	137 zo 176 (77,8%)	47 zo 215 (21,9%)	

Pozn.: Po podrobnejšom preskúmaní ich prác som však zistil, že v hore uvedených prácach bola produkcia SE overovaná v syntetických médiách a nie v ovčom mlieku. Dá sa predpokladať, že podiel izolátov s overenou tvorbou SE v ovčom mlieku a prípadne naočkovanom kyslomliečnymi baktériami by mohol byť ešte nižší. Pre potvrdenie tejto tézy však nemáme dostatok údajov.

5.3 Charakterizácia rizika

Na základe hore uvedených údajov získaných z terénnych i laboratórnych analýz a pokusov, na základe vlastností *S. aureus* ako aj charakteru ochorenia vyvolaného stafylokokovými enterotoxínmi, ktoré sa môžu v ovčom hrudkovom syre vytvoriť, (v dôsledku rozmnožovania sa *S. aureus* vymykajúceho sa spod kontroly), môžeme riziko z konzumácie ovčieho hrudkového syra a bryndze odhadnúť/charakterizovať nasledovne.

S. aureus sa v ovčom mlieku nachádza bežne. **Je pravdepodobné**, že počas kysnutia mlieka a mladého syra dokáže, zvlášť v salašných podmienkach, zvýšiť svoje počty o viac

ako 3 log KTJ/g a dosiahnuť, resp. na krátky čas prekročiť denzity $10^5 - 10^6$ KTJ/g. **Je nepravdepodobné**, že *S. aureus* dokáže uspieť v kompetícii s aktívnymi baktériami mliečneho kysnutia, ak sa tieto nachádzajú v ovčom mlieku vo vyšších počtoch. Hoci **expozičia *S. aureus*** prostredníctvom konzumácie ovčieho hrudkového syra a bryndze vyrobených zo surového mlieka je **vysoká**, jej **následky sú mierne a závažnosť nebezpečenstva *S. aureus*** hodnotíme ako **nepatrnú**. **Celkové riziko považujeme za nízke**, čo potvrdzuje aj chorobnosť, ktorá pri stafylokokových enterotoxikózach na Slovensku je 0,2/100 000 obyvateľov (nižšia ako priemer EÚ 0,6/100 000).

Pozn.: Pre odhady/charakterizáciu expoziície/rizika som použil nasledovné odstupňovanie: nepatrné (angl. negligible), veľmi nízke (very low), nízke (low), zvýšené (moderate), vysoké (high).

6 ZÁVERY A ODPORÚČANIA

Pre ďalšie práce v oblasti hodnotenia rizika odporúčam zvýšiť počet mikrobiologických analýz v rámci úradnej kontroly, v jednotlivých skupinách potravín výsledky analýz kvantifikovať a priebežne vyhodnocovať trendy. Na základe princípu analýzy rizika odporúčam tiež sa zamerať na mikrobiologické analýzy potravín, v ktorých sa nežiaduce mikroorganizmy vyskytujú najčastejšie alebo spôsobujú najzávažnejšie ochorenia.

Pod'akovanie:

Autor ďakuje pracovníkom ŠVPS SR v Bratislave, menovite MVDr. M. Bedriovej, MVDr. L. Cabanovej, PhD. zo ŠVPÚ v Dolnom Kubíne, Ing. Z. Sirotnej, MPH z ÚVZ SR v Bratislave a Ing. J. Koreňovej z VÚP v Bratislave za poskytnutie údajov.

Stanovisko bolo vypracované aj na základe doposiaľ nepublikovaných experimentálnych údajov kolektívu Valík, L., Medved'ová, A., Šípková, A. a Studeničová, A. z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

POUŽITÁ LITERATÚRA

- Baird-Parker, T. C. (2000). *Staphylococcus aureus*. In B. M. Lund., T. C. Baird-Parker, & G. W. Gould (Ed.), *The Microbiological Safety and Quality of Food* (Zv. 3.). Geithersburg: Aspen Publishers, Inc., 1317-1330.
- Balaban, N., Rasooly, A. (2000). Staphylococcal enterotoxins. *International Journal of Food Microbiology*, 61, 1-10.
- EFSA, ECDPC (2012). Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne Outbreaks in 2010. *EFSA Journal* 10(3):2597, 442 pp. doi:10.2903/j.efsa.2012.2597. Available online: www.efsa.europa.eu/efsajournal
- Görner, F., Valík, L. (2002). Mikrobiologické a technologické otázky výroby ovčieho hrdkového syra a bryndze. *Mliekarstvo*, 33 (4), 2002, 16-17.
- Holečková, B., Holoda, E., Fotta, M., Kalináčová, V., Gondol, J., Grolmus, J. (2002). Occurrence of enterotoxigenic *Staphylococcus aureus* in food. *Annals of Agricultural and Environmental Medicine*, 9, 179-182.
- Holečková, B., Kalináčová, V., Gondol, J., Fotta, M., Holoda, E., Beličková, E. (2004). Production of enterotoxins by *Staphylococcus aureus* isolated from sheep milk. *The Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy*, 48, 41-45.
- Jay, J. M., Loessner, M. J., Golden, D. A. (2005). *Modern Food Microbiology* (Seventh Edition. vyd.). New York: Springer, 709 s.
- LeMarc, Y., Valík, L., Medved'ová, A.: Modelling the effect of the starter culture on the growth of *Staphylococcus aureus* in milk. *International Journal of Food Microbiology*, 129 (3), 2009, 306-311.
- Martin, S. E., Iandolo, J. J. (2000). *Staphylococcus*. In R. K. Robinson, C. A. Batt, & P. D. Patel (Ed.), *Encyclopedia of Food Microbiology* (Zv. 3.). San Diego: Academic Press, 2062-2076.
- Medved'ová, A., Valík, L. (2012). *Staphylococcus aureus*: Characterisation and Quantitative Growth Description in Milk and Artisanal Raw Milk Cheese Production, Structure and Function of Food Engineering, Ayman Amer Eissa (Ed.), InTech, 71-102. ISBN: 978-953-51-0695-1. Available from: <http://www.intechopen.com/books/structure-and-function-of-food-engineering/staphylococcus-aureus-characterisation-and-quantitative-growth-description-in-milk-and-artisanal-raw>
- Medved'ová, A., Valík, L., Sirotná, Z., Liptáková, D. (2009). Growth Characterization of *Staphylococcus aureus* in Milk: a Quantitative Approach. *Czech Journal of Food Science*, 27, 443-453.
- Medved'ová, A., Liptáková, D., Valík, L. (2008). K mikrobiálnej neškodnosti ovčích a kozích hrdkových syrov. *Chov oviec a kôz*, 27 (3), 8-10.

- Medveďová, A., Valík, L., Bajúsová, B. (2007). Kompetitívny/inhibičný potenciál kyskových kultúr voči *Staphylococcus aureus* pri spoločnej kultivácii v mlieku. *Mliekarstvo*, 38 (3), 26-30.
- MPRV SR (2012). *Staphylococcus aureus* (koagulázopozitívne stafylokoky a ich toxíny). Správa o zoonózach a pôvodcoch zoonóz v Slovenskej republike za r. 2011.
- NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1441/2007 z 5. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny. Úradný vestník Európskej únie, L322, 2007, 29 s.
- Notermans, S., van Hoesel, K. (2008). *The Food Safety File*. Woerden, Netherlands.
- Notermans, S., Heuvelman, C. J. (1983). Combined effect of water activity, pH and sub-optimal temperature on growth and enterotoxin production of *Staphylococcus aureus*. *Journal of Food Science*, 48, 1832-1835.
- Sutherland, J., Varnan, A. (2000). Enterotoxin-producing *Staphylococcus*, *Shigella*, *Yersinia*, *Vibrio*, *Aeromonas* and *Plesiomonas*. In C. W. Blackburn, P. J. McClure (Ed.), *Foodborne pathogens: Hazards, risk analysis and control*. Boca Raton: CRC Press, 385-416.
- Thomas, D. Y., Jarraud, S., Lemerrier, B., Cozon, G., Echasserieu, K., Etienne, J. (2006). Staphylococcal enterotoxin-like toxins U2 and V, two new staphylococcal superantigens arising from recombination within the enterotoxin gene cluster. *Infection Immunology*, 74, 4724-4734.
- Valík L., Görner F., Polka P., Sonneveld, C. (2004). Fermentácia (kysnutie) ovčieho hrudkového syra v podmienkach salašnej výroby. *Chov oviec a kôz*, 24 (1), 23-24.
- Valík, L., Liptáková, D., Medveďová, A., Hudecová, A. (2011). Aplikácie kvantitatívneho/prediktívneho prístupu v potravinárskej mikrobiológii. Výročná konferencia Komise potravinárskej mikrobiologie ČSSM, Třešť, Česká republika, 16. - 18.5. 2011.
- Valík, L., Medveďová, A., Liptáková, D. (2010). Application of food safety concept: microbiology of ewes' lump cheese. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej, Stará Lesná, 15.-18. 9. 2010.
- Valík, L., Prachar, V. (2009). Pôvodcovia ochorení z požívateľín a minimalizácia ich rizika. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 167 s. ISBN 978-80-227-3200-0.
- Vasil', M., Fotta, M., Elečko, J. (2007). Produkcia enterotoxínov druhom rodu *Staphylococcus* sp. izolovaných z ovčieho mlieka. *Slovak Journal of Animal Science*, 40 (1), 52-56.
- Vasil', M., Fotta, M., & Elečko, J. (2005). Výskyt a druhová špecifikácia *Staphylococcus* sp. izolovaných z prvovýroby ovčieho mlieka. *Mliekarstvo*, 36 (3), 25-27.
- Vautor, E., Abadie, G., Guibert, J. M., Huard, C., & Pépin, M. (2003). Genotyping of *Staphylococcus aureus* isolated from various sites on farms with dairy sheep using pulsed-field gel electrophoresis. *Veterinary Microbiology*, 96, 69-79.

Zoznam skratiek:

BMK – baktérie mliečného kysnutia

FCHPT STU – Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

KTJ – kolóniu tvoriaca jednotka

N_0 – počiatočný počet

N_{max} – maximálny počet v stacionárnej fáze rastu

OHS – ovčí hrudkový syr

P_p – predpokladaný počet

SE – stafylokokový enterotoxín

UVLF – Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie

ÚVZ SR – Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky